

**RIVOJLANGAN XORIJIY MAMLAKATLARDA TA'LIM-TARBIYA
JARAYONINING O'ZIGA XOS JIHATLARI**

Muladjanova Gulchehraxon Abidjanovna

Andijon davlat pedagogika instituti

Pedagogika va psixologiya yo'nalishi Magistranti

Annotatsiya: Maqolada rivojlangan xorijiy mamlakatlar ta'lim tizimi va milliy ta'lim-tarbiya jarayonimizni keng isloh qilishda chet el tajribasibi o'rganish va uni tadbiq qilishning muhim jihatlari tahlil qilingan. Shuningdek xalqaro tadqiqotlarda yuqori bilim ko'rsatkichiga ega bo'lib kelayotgan rivojlangan mamlakatlarning ta'lim-tarbiya jarayonining o'ziga xos jihatlari to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: mamlakat, ta'lim, tajriba. xorijiy tajriba, tuzilma, xalqaro baholash, axborot texnologiyalari.

Dunyoning rivojlangan mamlakatlarida har jihatdan rivojlangan kishini tarbiyalash muammosi hozirgi kunning asosiy talabi bo'lib turibdi. Bu jarayonda maktablar tizimi muhim ahamiyat kasb etadi.

Axborot texnologiyalari yetakchi o'ringa chiqib olgan hozirgi kunda rivojlangan mamlakatlarda maktablar tizimini, ta'lim mazmunini yangilash zaruratga aylandi. Eskicha o'qitish usullari va metodlari ma'nan eskirib, ta'limning ilg'or pedagogik texnologiyalarga asoslangan metodlari va shakllariga ehtiyoj kuchaydi.

Ta'lim – tarbiya jarayonida samarali islohotlarni amalga oshirish talab etilayotgan hozirgi davrda ilmiy texnika taraqqiyoti, yangi texnologik revoliutsiya sharoitida muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsata oladigan jamiyat a'zolarini yetishtirib berish, yosh avlodni kasb – hunarga yo'naltirishda davlat xizmatini hamda o'rta ta'limning ko'p variantli uchinchi bosqichini joriy etish, ta'lim mazmunini yaxshilashda pedagogik vositalarni qo'llash, ta'limda tashabbuskorlik

va ijodkorlikka keng yo'l ochish, uning muhim tizimlarini yaratish kabi chet el tajribalarini o'rganish ayni muddaodir.

Rivojlangan xorijiy davlatlarda ta'limning mamlakat ichki siyosatiga faol ta'sir etadigan ijtimoiy jarayon ekanligi, e'tirof qilingan haqiqatdir. Shu tufayli ham chet mamlakatlarda maktab ehtiyojini iqtisodiy ta'minlashga ajratilayotgan mablag' miqdori yildan yilga - oshib bormoqda.

Yaponlarda masalan, «maktab muvaffaqiyati va farovonlik timsoli» gina bo'lib qolmay, «u insonlarni yaxshilaydi», degan fikr ishonch va e'tiqodga aylangan. Ta'lim to'g'risidagi g'amxo'rlik taniqli siyosatchilarning ham hamisha diqqat – e'tiborida bo'lgan. Shuning uchun ham AQSH ning sobiq Prezidenti R.Reyganni, Buyuk Britaniya Bosh vaziri M.Techcherni, Fransiya Prezidenti F.Mettiranlarni maktab islohotining tashabbuskorlari deb bejiz aytishmaydi. F.Mitteran maktabni «Jamiyatini harakatlantiruvchi kuch» deb hisoblagan.

Rivojlangan mamlakatlarda pedagogik tadqiqotlarni amalga oshiradigan ko'p sonli ilmiy muassasalar ishlab turibdi. Germaniyada ularning ikki mingdan ortiq. Fransiya, AQSH, Yaponiyada ta'lim tarbiya nazariyasi muammolari bilan yuzlab davlat va xususiy tashkilotlar Universitetlar pedagogik tadqiqot markazlari shug'ullanmoqdalar. Ular faolitini esa xalqaro ta'lim markazlari, masalan, AQSH da xalqaro instituti muvofiqlashtirib bormoqda. Ko'pchilikning faoliyati o'quv dasturini takomillashtirish va qayta qurishga qaratilgan.

Maktab dasturlarini o'zgartirish ikki asosiy yo'nalishda: ekstensiv va intensiv yo'l bilan amalga oshiriladi.

Birinchi holatda o'quv muddati uzaytiriladi, o'quv materiallari hajmi ko'paytiriladi; ikkinchi holda esa mutlaqo yangi dastur yaratiladi. Bu o'rinda ikkinchi yo'l, ko'pchilik mutaxassislarning e'tiroficha, maqbul hisoblanadi. 1961 yilda «Bosh yangi bazis» tamoyillari asosida AQSH o'rta maktablarni islohot qilish boshlangan edi. Buning mohiyati shundaki, ingliz tili va adabiyoti (to'rt yil), matematika (to'rt yil), tabiiy bilimlar (uch yil), ijtimoiy fanlar (uch yil), kompyuter texnikasi (yarim yil) kabilardan iborat besh yo'nalishdagi majburiy ta'lim joriy

qilindi.

XX asrning 80- yillarida majburiy ta`lim hajmini qisqartirish jarayoni yanada chuqurlashtirildi. Hatto ayrim kollejlarda bu sohada uch yangi: ingliz tili va adabiyoti, matematika, ijtimoiy bilimlar bazislari asosida ish olib borilmoqda. Ta`limning boshqa turlari esa ixtisoslashtirish davrigacha amalga oshiriladigan bo`ldi. Amerikadagi ko`zga ko`ringan «Found Karnegi» pedagogik markazi bu dasturni XXI asr dasturi deb baholamoqda. O`quv dasturlarini qayta qurish jarayoni G`arbiy Yevropa davlatlarida ham amalga oshirilmoqda. Masalan, Buyuk Britaniyada ta`lim vazirligining tavsiyalariga muvofiq o`quv rejasi va dasturini ta`lim muassasalarining o`zlari belgilaydilar mazkur tavsiyalarga muvofiq 50 foiz o`quv soatlari o`qitilishi shart bo`lgan «yadro» predmetlar: ingliz tili adabiyoti matematika, din darsi jismoniy tarbiyaga ajratiladi. O`quv soatlarining boshqa qismi esa o`qitilish shart hisoblanib, tanlab olingan predmetlarga (gumanitar, tabiiy matematik) ajratiladi.

80-yillardan boshlab Buyuk Britaniyada ham AQSH dagi singari o`rganilishi majburiy bo`lgan fanlar doirasi kengaytirildi. Ingliz tili va adabiyoti, matematika va tabiiy fanlar o`quv setkasining yadrosini tashkil etadigan bo`ldi. Qolgan predmetlarni tanlab olish o`quvchilar va ota- onalar ixtiyoridadir. «Yangi dunyo» ning pedagogik g`oyalari Fransiya va Germaniya ta`limiga ham sezilarli ta`sir etayotir. Germaniya to`liqsiz o`rta maktablarida asosiy predmetlar bilan bir qatorda tanlab olinadigan ximiya, fizika, chet tillari kiritilgan o`quv dasturlari ham amalga oshirilayotir. Bu o`quv dasturi tobora to`liqsiz o`rta maktab doirasida chiqib, o`rta maktablar va gimnaziyalarni ham qamrab olmoqda. Fransiya boshlang`ich maktablarida ta`lim mazmuni ona tili va adabiyoti hamda matematikadan iborat asosiy, tarix, geografiya, aholishunoslik, tabiiy fanlar, mehnat ta`limi, jismoniy va estetik tarbiya kabi yordamchi predmetlarga bo`linadi. Yaponiya maktablari ikkinchi jahon urushida keyinroq Amerika ta`limi yo`lidan bordi. Lekin shunga qaramay, bu ikki mamlakat o`quv dasturida qator farqlar ko`zga tashlanadi. Yaponiyada o`quv dasturlari jiddiy murakkablashtirilgan asosiy

fanlar majmui ancha keng, bir qator yangi maxsus va o'quv fakultativ kurslar kiritilgan.

Germaniya maorifidagi asosiy muammo sobiq GDR dagi ta'limni bir xil milliy me'yorga solishdan iboratdir. Asosiy vazifa sobiq GDR dagi ta'lim tuzilmasini yangi me'yorga va o'lchovga tushirish, oddiy usul bilan GFR dagi ta'lim tizimiga o'tkazib o'qishdan iborat. Ammo, buning ham o'ziga xos muammolari bor. Birinchidan mablag' masalasi bo'lsa, ikkinchidan sobiq GDR dagi ta'lim jarayoni qatnashchilarining bu o'zgarishga munosabatidir.

Germaniyada ta'lim davlat va jamiyat tomonidan ardoqlanayotgan soha bo'lib, u mamlakatning iqtisodiy-ijtimoiy rivojlantirishga barakali hissa qo'shib kelmoqda. Maktabgacha tarbiya Germaniya ta'lim tizimida muhim bosqich hisoblanib, uning 100 yildan ortiq tarixi bor. Germaniyada bolalar bog'chalari ta'limning quyi bosqichi hisoblansada, lekin u davlat ta'lim tizimi tarkibiga kirmaydi. Eski yerlardagi (sobiq GDR ga kirmagan yerlar) 24000 dan ortiq bog'chalarni mablag' bilan ta'minlash turli jamoat tashkilotlari, xayriya birlashmalari, korxonalar, xususiy shaxslar, diniy muassasalar zimmasidadir. Ota onalar ham qisman pul to'laydilar. 3 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan bolalarning 80 foizi bolalar bog'chasiga qatnaydi. Bog'chalarda ta'lim tabaqalashtirib olib boriladi. Germaniyada bolalar bog'chalarida odatda bolalar tushgacha tarbiyalanadilar. Kunning ikkinchi yarmida esa uyda, oilada bo'ladilar. Kuni uzaytirilgan guruhlar ham mavjud.

Majburiy ta'lim 6 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bolalarga tegishli, bu jarayon 12 yil davom etadi. Bundan 9 yillik (ba'zi bir yerlarda 10 yil) maktabda to'la haftalik o'qishini bitiradi, keyin hunar texnika bilim yurtlarida to'la bo'lmagan haftalik o'qishida o'qiydilar. O'qish davlat maktablarida tekin. Xususiy maktablar ansha kam. Boshlang'ish maktab. O'qish 6 yoshdan boshlanadi va 4 yil davom etadi (Berlinda 6 yil). Dastlabki ikki yil o'qish davomida bolalarga baho qo'yilmaydi. Boshlang'ish maktabda 4 yillik o'qishdan keyin o'quvshilar yo'nalish bosqishidagi maktabga o'tadilar. Bu yerda 5-6 sinf bosqishdagi yo'nalish maktab

tipiga bog'liq yoki bog'liq bo'lmagan holda maxsus dastur asosida o'qitiladi bunda bolalarning ota-onalari maktab tipini tanlash yoki o'zgartirish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Hunar ta'limi Germaniya ta'lim tizimida muhim ahamiyatga ega. Buning sababi, Germaniyada yuqori malakali ishchilarga bo'lgan talabning kuchliligidir. To'liqsiz o'rta maktabni bitiruvchilarning (9-10-sinflar) 79 foizi, to'liq o'rta maktabni bitiruvchilarning esa 20 foizi hunar ta'limi tizimida bilim olishni davom ettiradilar. Germaniya hunar ta'limi tizimi turli tipdagi o'quv yurtlari va o'qitishning turli shakllariga ega. Eng ko'p tarqalgan va rivojlangan shakli hunar ta'limining —Dual tizimidir. Bu tizimda tayanch maktablarning 50 foizi va to'liq o'rta maktablarning 16 foizi o'qishni davom ettiradi.

Maxsus hunar bilim yurtlari va o'rta maxsus bilim yurtlariga bu mamlakat tayanch maktablarining 25 foizgacha bitiruvchilari kiradilar. Bu turdagi o'quv yurtlarining bitiruvchilari texnika oliy o'quv yurtlarida o'qishni davom ettirishlari mumkin.

Oliy ta'lim muassasalarining xususiyatlari, cherkov va bundesvevga tegishlilaridan tashqari bo'lgan oliy o'quv yurtlari viloyatlar boshqaruvida bo'ladi. Ularni yerlar bosh rahbari nomidan oliy ta'lim federatsiyasi boshqaradi. Oliy maktab o'z-o'zini boshqarish huquqiga ega. Ular qonun doirasida o'z ustavlarini qabul qiladilar Oliy o'quv yurtini shtatdagi rektor yoki bir necha yilga saylanadigan Prezident boshqaradi. Ko'pchilik viloyatlarda talabalar mustaqil ravishda o'z-o'zini boshqaradilar. Oliy o'quv yurtlarida o'qish diplom olish, magistr unvonini olish yoki davlat imtihonlari topshirish bilan yakunlanadi. Shundan keyin o'qishni davom ettirib, doktorlik ilmiy darajasini olish uchun imtihon topshiriladi. Ta'lim sohasidagi siyosat aholining ko'plab qatlami uchun oliy o'quv yurtlari darvozasini keng oshdi. Federatsiya va viloyatlar nemis oliy o'quv yurtlarida chet elliklar o'qishidan manfaatdordir. 1991 yili ular 76000 ni tashkil etgan.

FRANSIYADA TA'LIM TIZIMINING AMALGA OSHIRILISHI

PRINCIPAL ISSUES OF SCIENTIFIC RESEARCH AND MODERN EDUCATION

Fransiya jahondagi iqtisodiy rivojlangan mamlakatlar ichida yetakchi o`rinlardan birini egallaydi. Uning ta`lim tizimi ham qadimiy va boy tarixga ega. Fransiya ta`limining asosiy maqsadi shaxsni har tomonlama kamol topishini ta`minlash, uni mustaqil faoliyatga tayyorlash, bozor munosabatlarining kamol topishini taminlash, uni mustaqil faoliyatga tayyorlash bozor munosabati sharoitida o`quvchilarni tadbirkorlikka, ishbilarmonlik va omilkorlikka o`rgatish va shunga xos kasbga yo`naltirishdan iborat. Boshlang`ich sinflardagi o`qish ertalabki va tushdan keyingi qismlarga bo`linadi.

Fransiyada boshlang`ich ta`lim maktablariga 6 yoshdan 11 yoshgacha bo`lgan bolalar jalb etiladi. Fransuz maktablarida nafosat ta`limiga ham alohida ahamiyat beriladi. Bunday ta`lim uch tartibdan iborat: musiqa, tasviriy sanat va sport. O`quvchilar 11yoshda boshlang`ich maktabni tugallab o`rta maktabga o`tadilar. Fransiyada oliy ta`lim professional ta`lim berish keyingi 20 yil davomida qaror topdi. Fransiyada oliy ma`lumot va ixtisoslik beruvchi oliy texnologik institutlar mavjud. Fransiya ta`lim tizimlarida maktabdan va sinfdan tashqari muassasalar ko`zda tutilmagan. Biroq maktablarda va liseylarda turli to`garaklar mavjud. O`quvchilar uchun turli sport seksiyalari sayohatlar, musobaqalar o`quv muassasasining o`zida tashkil etiladi. Fransuz yoshlari, Fransiyaga bilim olish uchun kelgan chet el fuqarolari quyidagi bilim maskanlarida oliy ma`lumot oladilar:

Universitetlar;

Oliy texnologiya maktablari;

Oliy muhandislik maktablari;

Oliy arxitektura maktablari;

Oliy tijorat maktablari;

Siyosiy fanlar oliy maktabi;

Oliy pedagogik va filologiya bilimgozlari;

Oliy tibbiyot o`quv muassasalari;

Oliy badiiy maktablar;

Uzluksiz ta'lim (malaka oshirish)

Oliy ta'lim beruvchi universitetlar o'z talabalariga uch siklda bilim beradilar. Birinchi sikl umumiy yoki biror texnik yoki ilmiy sohada oliy ma'lumot olish bilan yakunlanib, o'qish ikki yil davom etadi. Talabalar uni metriz, magistr darajalari bilan yakunlaydilar. Uchinchi siklda o'qish bir ikki yil davom etadi. biron-bir predmetni chuqurlashtirib o'rganilganligi haqida diplom (bir yil); ixtisoslashtirilgan oliy ma'lumot to'g'risida diplom (bir yil); uchinchi sikl doktorlik dissertasiyasi (bir, ikki yil); davlat doktorlik dissertasiyasi-biron-bir sohani mukammal o'rganib, dissertasiya yozish kabi hujjatlar olish mumkin.

Fransiyada oliy ma'lumot va ixtisos beruvchi oliy texnologik institutlar mavjud. Ular odatda sanoat, maishiy xizmat ko'rsatish, informatika mutaxassisliklariga ixtisoslashtirilgan. O'qish muddati 2 yil bo'lib, darslar haftasiga 30-35 soatni tashkil etadi. O'qish davomida 8 haftalik ishlab chiqarish amaliyoti ham ko'zda tutilgan.

Fransiyada mingdan ortiq ana shunday insitutlar faoliyat ko'rsatib, qishloq ho'jaligi ishlab chiqarishi, san'at, informatika, ma'muriy boshqaruv, buxgalterlik hisobi, amaliy san'at bo'yicha mutaxassislar tayyorlaydilar. Bunday insitularga kirish imtixonsiz amalga oshiriladi.

GERMANIYADA MAKTAB VA OLIY TA'LIM

Takidlab o'tish lozimki, Germaniyaning bozor iqtisodiyotiga o'tish yo'li bizning Respublikamizdagiga o'xshab ketadi. Jahonning ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy rivojlanishiga katta hissa qo'shib kelayotgan dunyoning iqtisodiy rivojlangan davlatlari ichida kuchli davlatlar qatoriga kirgan Germaniyada ham ta'lim tizimi o'z rivojlanish bosqichiga ega. Maktabgacha ta'lim tizimi Germaniya ta'lim tizimida muhim bosqich hisoblanadi. Uning yuz yildan ortiq tarixi mavjud. Majburiy ta'lim 6 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun. O'qitish davlat maktablarida tekin, o'quvchilar darslik va o'quv qo'llanmalari bilan tekin ta'minlanadi.

PRINCIPAL ISSUES OF SCIENTIFIC RESEARCH AND MODERN EDUCATION

Germaniyada maktab ta'limi qanday qurilgan va o'qitish faoliyati qanday tartibda tashkil etiladi? Boshlang'ich maktabda to'la to'rt yillik o'qishdan keyin o'quvchilar yo'nalish asosidagi maktablarda ta'limni davom ettiradilar. Asosiy maktab dasturi yilma –yil tahlil etib boriladi. Germaniyada o'z vaqtida ta'lim ololmagan katta yoshdagilar uchun bilim olishga imkoniyat yaratib qo'yilgan. Kechki gimnaziya sanoat, qishloq xo'jaligi kabi sohalarda ishlovchilar 3-6 yil davomida o'quv ko'rsini o'taganidan keyin etuklik attestatini olish uchun imtixon topshiradilar. Germaniyada hunar ta'lim tizimi katta ahamiyatga ega chunki, Germaniyada yuqori malakali ishchilarga bo'lgan talab yuqori hisoblanadi. Germaniya ta'lim tizimining o'ziga xos tomonlaridan yana biri hunar diplomlari oliy o'quv yurtlariga kirib o'qish huquqini bermaydi. O'qishga qabul qilish imtixonsiz maktab ta'limi to'g'risidagi hujjatga asoslangan holda amalga oshiriladi. Oliy o'quv yurtini shtatdagi rektor yoki bir necha yilga saylangan prezident boshqaradi. Oliy o'quv yurtlarida tadqiqotning asosiy yo'nalishi fundamental amaliy tadqiqot bo'lib, ularga boshqa ilmiy tekshirish institutlari, sanoat laboratoriyalari yaqindan yordam beradi . Oliy ta'lim muassasalarining xususiyatlari, cherkov va bundesverga tegishlilaridan tashqari bo'lgan oliy o'quv yurtlari viloyatlar boshqaruvida bo'ladilar. Ularni yerlar bosh rahbari nomidan oliy ta'lim federatsiyasi boshqaradi. Federatsiya oliy ta'lim tizimiga taalluqli umumiy prinsplarni tartibga solib turadi. Jumladan, federatsiya oliy o'quv yurti qurilishi va oliy o'quv yurtidagi tadqiqotlarning bir qismini mablag' bilan ta'minlashni o'z ustiga oladi. Oliy maktab o'z-o'zini boshqarish huquqiga ega. Ular qonun doirasida o'z ustavlarini qabul qiladilar.

Agar biz AQSh pedagogikasidagi:

- bolani o'z kuchi va imkoniyatiga ishonch ruhida tarbiyalash;
- o'quvchining eng kichik shaxsiy imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish uchun ko'rash;

- bolani kamsitmaslik, insoniy qadriyatlarini va g`ururini yerga urmaslik;
- Vataniga faxr va iftixor ruhida tarbiyalash va h.k.

Yaponiya ta'limidagi;

- bolani maktabga puxta tayyorlash;
- kichkintoylar ta'lim va tarbiyasiga ota-onalar masuliyatini kuchaytirish;
- o`quvchilarni nafosat, jismoniy kamolotiga berilayotgan e'tibor;
- o`qituvchi kadrlarga yuksak talabchanlik;
- yosh iqtidor soxiblari bilan olib borilayotgan izchil ishlar;

Germaniya ta'limidagi:

- tabaqalashtirib o`qitishga berilayotgan jiddiy e'tibor;
- o`qituvchilarning mehnat ta'limini mustahkamlash;
- kasbga yo`naltirish;

Fransiya ta'limidagi:

- maktabgacha davridanoq o`quvni predmetlashtirib tashkil etish;
- boshlang`ich ta'limni uch bosqichda puxta amalga oshirish;
- o`quvni didaktik vositalar bilan ta'minlashga berilayotgan katta e'tibor;
- o`quv muassasalarning turli firmalar, konsernlar, korxonalar mustahkam aloqalari va boshqa ibratli jihatlar bizning ta'limga ham kuchsa, bizning pedagogikamiz olg`a qarab dadil qadam bosgan bular edi.

Albatta, ta'limga har qanday yangilik, o`zgarish jiddiy tahlillar, tajribalar asosida kirib keladi. "Zo`rlab tiqishtirish" bizning uslubiyat emas. Ayni paytda ta'limni bir saviyada qotib qolishiga ham yo`l qo'yib bo`lmaydi. Keyingi paytlarda ilmiy asoslanmagan, sinab ko`rilmagan "Islohotlar" ni joriy etish, yangi o`quv muassasalari to`g`risida ham ta'lim vazirligi tasdiqlagan Nizomdan chetga chiqish hollari ro`y bermoqda, aksariyat shunday "isloh" qilingan maktablar, sinflar ko`zlagan samaradorlikni bermaganligi uchun oddiy maktablar va sinflarga aylantirilmoqda.

Fikrimizcha, turli islohotlarni, shu jumladan, chet el ta'limidagi u yoki bu ibratli ish uslubini joriy qilishda Pedagogika ilmiy-tadqiqot instituti, o`quv

uslubiyat markazlari bilan bamaslahat ish ko`rish maqsadga muvoffiqdir. O`ylaymizki, pedagogika fanlari ilmiy-tadqiqot insitituti Respublika o`quv-metodika markazlari ham chet el ta`limini joriy etish bo`yicha o`quv muassasalarimizga o`zlarining nazariy-metadologik tavsiyalarini beradilar. Berilgan yangiliklar, ma`lumotlar, axborotlar asosida har bir pedagogik jamoa o`z pedagogik faoliyatlarini tahlil etib, uni qayta ko`rib chiqadilar. Mamlakatimiz ta`limini yangi bosqichlarga ko`tarishga o`z hissalarini qo`shadilar degan umiddamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. Toshkent.: “O`zbekiston”, 2017. – 488 b.
2. O`zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo`yicha harakatlar strategiyasi. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. O`zbekiston Respublikasi qonun xujjatlari to`plami, 2017 yil, 6-son, 70-modda.
3. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktabr “O`zbekiston Respublikasi Oliy Ta`lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to`g`risida”gi PF-5847-son Farmoni.
4. M.Quronov. Milliy tarbiya. Toshkent. Manaviyat. 2007
5. Kukushin V.S. Teoriya i metodika vospitaniya.– Rostov-na-Donu.: Feniks, 2006.